

FOUCAULT À MÜNSTERLINGEN: À L'ORIGINE DE L'HISTOIRE DE LA FOLIE, JEAN-FRANÇOIS BERT Y ELISABETTA BASSO (DIR.)

El estudio, publicado por las ediciones de la EHESS, reúne contribuciones de varios estudiosos e investigadores, intercalados con una rica selección de documentos de archivo, fichas de trabajo, letras y páginas manuscritas de preparación de textos y lecciones, además de las fotografías tomadas por Jaqueline Verdeaux al desfile del carnaval de los locos en el que participó con Foucault.

La totalidad de las contribuciones, que abordan y analizan diferentes temáticas en referencia a las tratadas por Foucault en su célebre tesis de doctorado, se conciertan en un ensayo unitario y bien articulado en su organización global. Las materias de los artículos, que se desarrollan acerca del episodio de la estancia de Foucault en la clínica de Münsterlingen y de su participación en el carnaval que se celebró en esta, abarcan los asuntos más variados, destinados a esclarecer el camino que llevó a Foucault a analizar la historia de cómo la locura ha llegado a su definición actual, y además a enriquecer y desarrollar los temas abordados (o también simplemente sugeridos) por el filósofo francés. Se pueden así dividir los artículos en dos grupos, aunque relacionados entre ellos: los que reconstruyen la actividad de Foucault en el ámbito de la psicología; y los que, a partir de la experiencia del joven filósofo en el

desfile de carnaval organizado en la clínica suiza, analizan la historia y las evoluciones del culto del carnaval y de las fiestas de los locos en las reflexiones foucaulteanas.

El libro empieza por un ensayo introductorio redactado por Jean-François Bert, en el que los asuntos tratados en los artículos que siguen vienen incluidos en un discurso uniforme y relacionados a la formación y evolución del pensamiento foucaulteano en los años cincuenta. Este último viene a su vez enmarcado en los debates a él contemporáneos que animaban las diversas propuestas entre psicología y filosofía.

La siguiente contribución, escrita por Magaly Tornay, reconstruye las experimentaciones que llevaron a la introducción de nuevos fármacos en los tratamientos médicos, en particular en la clínica de Münsterlingen. En este contexto, la historiadora de la ciencia psiquiátrica analiza cómo las innovaciones farmacológicas han modificado los parámetros de clasificación de las enfermedades. Según Tornay la introducción de los fármacos en las clínicas psiquiátricas introdujo un criterio adicional de individuación de las enfermedades mismas: los enfermos que reaccionan positivamente a los antidepresivos se clasifican como depresos. Tras este ensayo, que empieza con una interesante descripción de cómo los enfermos mismos de la clínica habían clasificado los fármacos a través de la creación de disfraces que se inspiran en ellos, el artículo del etnólogo

y sociólogo Emmanuel Désveaux relaciona la tradición del carnaval y de cultos similares con los efectos que produjo sobre el joven Foucault la celebración de los enfermos de la clínica. A la luz de la interpretación que ve en el carnaval un efecto de la regulación del tiempo cósmico (o sea su organización en el calendario) y de los ritmos biológicos del masculino, Désveaux propone la hipótesis de que la participación de Foucault en el carnaval de Münsterlingen contribuyó a formar su pensamiento de los años sesenta, caracterizado por el análisis de la determinación histórica de la vida social y de sus categorizaciones; paralelamente, sugiere que aquella experiencia ha jugado también un papel importante en la vida privada del joven filósofo, en su rechazo a seguir las reglas impuestas por la sociedad al desarrollo de la sexualidad masculina.

Siguiendo el hilo del trasfondo biográfico del pensamiento de Foucault, Philippe Sabot reconstruye la partición entre filosofía y psicología en las enseñanzas universitarias en la época de formación de Foucault y su interés hacia las dos. En este escenario, Sabot muestra cómo la actividad de asistente de psicología en los primeros años cincuenta y el correspondiente trabajo editorial que siguió, ha influido en la oscilación de Foucault entre las dos disciplinas y el desarrollo de su crítica histórico-epistemológica de la psicología. Si el estudio de Sabot tiene como objeto la experiencia de Foucault en la enseñanza de la

psicología, los artículos siguientes —el de Elisabetta Basso y el de Luca Paltrinieri— se enfocan en la actividad editorial que empujó al filósofo francés en aquella época, llevándolo a la redacción, en 1954, de la traducción francesa de *Traum und Existenz* de Ludwig Binswanger y del ensayo *Maladie mentale et personnalité*. Reconstruyendo la historia editorial del la traducción francesa del ensayo del psiquiatra suizo, realizada junto con Jaquelin Verdeaux, y de la importante introducción que Foucault escribió por ella, Elisabetta Basso muestra las relaciones intelectuales y personales que permitieron el encuentro del joven filósofo con Binswanger. Este fue posible gracias a la figura central de la psicóloga y germanista amiga de Foucault, que lo conectó con el entorno psiquiátrico de tendencia fenomenológica, hacia el que ya estaba proyectado Foucault en sus estudios. El texto de Luca Paltrinieri se ocupa, por otro lado, de situar el ensayo del joven Foucault *Maladie mentale et personnalité*, que fue encargado por Louis Althusser, en las relaciones entre el entorno cultural marxista y el escenario psiquiátrico. De esta manera el análisis muestra cómo el texto foucaulteano se separa de las corrientes psiquiátricas examinadas en él y cómo en aquella crítica se puede reconocer la raíz del discurso desarrollado en *Histoire de la folie*.

Las últimas dos contribuciones se desarrollan a partir del interés que mostró Foucault hacia el fenómeno de la fiesta de los locos. El primero

de los dos reconstruye la elaboración que el filósofo hizo de aquel fenómeno entre su análisis en *Histoire de la folie* y su representación en un artículo publicado en 1975 en *Le Monde*. A este fin, Yann Dahhaoui analiza la influencia que la interpretación romántica de la tradición de la fiesta de los locos como manifestación popular tuvo en la concepción foucaultiana de la introducción de aquella tradición en los hospitales psiquiátricos (como lo de Münsterlingen). Esta no constituye, para el filósofo francés, el retorno de una manifestación en la que la locura se toma el derecho de hablar su propio idioma, pues estas fiestas son organizadas por las instituciones mismas que inscriben la locura en un discurso que intenta racionalizarla. Frente a esta imposibilidad, declarada por Foucault, de dejar hablar a la locura con su propia voz, a excepción de la experiencia de la droga y del acto literario, René Wetzell propone una evaluación de las recientes manifestaciones de «Mad Pride» (y de sus variaciones), organizadas para los enfermos en varias ciudades europeas en los últimos años, como la posibilidad efectiva de una libre expresión de los excluidos del orden “normal” de la sociedad.

Reuniendo ensayos que analizan la producción foucaultiana desde un examen filológico de las experiencias que llevaron al pensador francés a formular su crítica a la psiquiatría y artículos que desarrollan más allá de los textos foucaultianos las temáticas abordadas por él, este volumen parece

seguir el deseo expreso por Foucault en su prefacio a la segunda edición de *Historie de la folie*: dejar que una obra realice sus efectos en el libre desarrollarse de los discursos que esta abre.

OLIVIA TERSIGNI

MICHEL FOUCAULT. EL ORIGEN DE LA HERMENÉUTICA DE SÍ. CONFERENCIAS DE DARTMOUTH, 1980, EDGARDO CASTRO (ED.)

«*Foucault in Berkeley*», así se titulaba un artículo escrito en *History of the present* que narraba el vínculo que el pensador francés había ido tejiendo con la universidad norteamericana. El primer viaje de Foucault a EEUU se remonta a principios de la década de los 70 cuando fue invitado para dar una conferencia en la Universidad de Buffalo, al norte del Estado de Nueva York. Pero será con la Universidad de Berkeley con la que estrechará las relaciones académicas más duraderas. En 1979 conoce a dos profesores de esa universidad, Hubert Dreyfus y Paul Rabinow, que están preparando un libro sobre él. A partir de entonces los viajes a EEUU se volverán habituales. En octubre de 1980 dicta en Berkeley unas conferencias que producen gran expectación entre los asistentes y marcan el inicio de un interés renovado